

O'ZINI O'ZI BOSHQARISH

Turopova Nigora Xolmurod qizi

Termez state university

nturopova@tersu.uz

Misirov Toxir Ilhom o'g'li

Termiz Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927454>

Annotatsiya: Mazkur taqdim etilayotgan maqolada tanlangan mavzuga doir asosiy tushunchalar, qo'shimcha ma'lumotlar hamda muallif fikr mulohazalari keltirib o'tilgan bo'lib barcha uchun tavsiya etiladi. Ushbu maqola kerakli adabiyotlar hamda ijtimoiy tarmoqlarda yetarlicha ma'lumotlar asosida o'rganilib tahlil qilindi.

Kalit so'zlar. o'zini o'zi boshqarish, ma'naviyat, axloq, maqsad, energiya, stress, resurs, tafakkur, shaxsiy rivojlanish.

Kirish

O'z o'zini boshqarish, shaxsiy rivojlanish va muvaffaqiyat uchun muhim bir yetenektir. Bu, o'zga ishonch va o'zgina qabul qilish, o'z maqsadlari va hujjatlari uchun maslahat berish, o'z vaqtini va resurslarini samarali tarzda boshqarishni o'rganishni talab qiladi.

O'zini o'zi boshqarish – ma'naviyatning keng miqyosli vazifalaridan biri sifatida har bir shaxs va butun jamiyatni to'g'ri yo'lga solish uchun xizmat qiladi. Axloqiy ma'nodagi o'zini o'zi boshqarish odamlardagi nafsni jilovlash, salbiy oqibatlariga olib keladigan xatti-harakatlarning oldini olish, individning o'zini o'zi boshqarishi, axloqning insonparvar me'yorlarini hayotga tatbiq etish kabi masalalarni hal etishga qaratilgan bilan muhimdir.

Bunda odamlarning axloqi va o'zaro munosabatlari jamiyat fikri hamda shaxsning axloqiy o'z-o'zini baholashi asosida ma'qullash yoki tanbeh berish yordamida boshqariladi. O'zini o'zi boshqarish ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi. Qadimgi Rimdayoq bu boshqarish turi mustaqil faoliyat sifatida tan olingan. O'zini o'zi boshqarish, avvalo, qon-qardosh jamoa – oilada shakllanadi. O'zini o'zi boshqarish ma'naviy hayotda ham keng tarqalgan bo'lib, mahalliy o'zini o'zi boshqarish, shaxs o'zini o'zi boshqarishi, oila o'zini o'zi boshqarishi va hokazo mavjud.

O'zini o'zi boshqarish xalq turmush tarziga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Siyosiy jihatdan o'zini o'zi boshqarish esa turli jamoat birlashmalari, nodavlat tashkilotlari faoliyatida o'z ifodasini topadi. O'zini o'zi boshqarish – bu ijtimoiy ishlar yuzasidan yig'ilishda kelishib yoki saylangan vakillar yordamida qarorlar qabul qilishdir. Shuningdek, mamlakatimizda mahalla o'zini o'zi boshqarish tuzilmasi sifatida oiladan fuqarolik jamiyatiga o'tish uchun axloqiy ko'priq vazifasini o'taydi. Bunday tuzilma, o'ziga xos noyob ijtimoiy institut G'arb olamida yo'q. Bu hol mamlakatimizda fuqarolik jamiyatiga o'tish jarayonining jadallashuvi va oson kechishiga xizmat qiladi. Shu ma'noda, mahallani o'zini o'zi boshqarish maktabi, ta'bir joiz bo'lsa, demokratiya darsxonasi, deb atash mumkin¹.

O'z o'zini boshqarishning bir necha asosiy qismlari mavjud:

1. Maqsadlar belgilash: O'zingiz uchun aniqlangan maqsadlarni belgilash va ularga erishish uchun qadam qo'yish. Bu, uzluksizlik va motivatsiya oshirishga yordam beradi.

¹ <https://oyina.uz/uz/teahouse/1140>

2. Vaqt boshqarish: O'zingizning vaqtingizni samarali tarzda boshqarish uchun tartibga solishtirish. Bu, maqsadlarga yo'nalish vaqti, kundalik ish rejimi va muhim vazifalarni belgilashni o'z ichiga oladi.

3. Energiyani boshqarish: O'zingizning energiyasini samarali tarzda boshqarish uchun qulayliklar yaratish. Bu, muntazam tushuncha va to'g'ri ta'minot bilan bog'liqdir.

4. Resurslarni boshqarish: O'zingizning moliyaviy resurslaringizni, shu jumladan pul, vaqt va imkoniyatlaringizni samarali tarzda boshqarish. Bu, o'z maqsadlaringiz uchun kerakli resurslarni aniqlash va ularga qulayliklar yaratishni talab qiladi.

5. Stresni boshqarish: O'zingizga tegishli stres va xavfni tushunish va uning bilan samarali tarzda boshqarish. Bu, stresli holatlarda rahatlashish va qo'llab-quvvatlash usullarini o'rganishni talab qiladi.

6. O'z-o'zini baholash: O'zingizning rivojlanish darajasini baholash va o'z muvaffaqiyatingizni oshirish uchun o'zingizga yaxshi tanqidiy qarshilik qilish. Bu, o'zingizning yo'nalishlaringizni va ustunliklaringizni aniqlashga yordam beradi.

O'z o'zini boshqarishga nimalar ta'sir etishini ko'ramiz.

O'z-o'zini boshqarish kontseptsiyasi turli xil qobiliyatlarning keng toifasini o'z ichiga oladi, ular o'z faoliyatini nazorat qilishni, aqliy egiluvchanlikni, o'zini o'zi baholashni, motivatsiyani yoki uning bir qismini tashkil etadigan rejalarni belgilash va kuzatishni o'z ichiga olishi mumkin. ijro funktsiyalarining ko'pligi.

O'z tafakkuri yoki metanoqish haqida o'ylash qobiliyati o'zini o'zi boshqarish qobiliyatiga ham ta'sir qiladi, vaziyatlar, taxminlar va o'z-o'zini samaradorligini idrok etishni idrok etish. Bu osonlashtiriladi va asosan o'zimizga beradigan va bizni boshqarishga imkon beradigan o'z-o'zini ko'rsatmalariga bog'liq. Mukofotlarni kutish yoki jazodan qochish va ularning xususiyatlari ham ushbu o'zini o'zi boshqarishda ishtirok etadi.

Xulosa

O'z o'zini boshqarish, shaxsiy rivojlanish va muvaffaqiyatning asosiy qismlaridan biridir. Bu jarayonni o'rganish va rivojlantirish uchun o'zingizga vaqt ajratishingiz muhimdir.

Shunday qilib, aqliy o'zini o'zi boshqarishning ta'siri orasida uchta asosiy ajratib ko'rsatish mumkin:

- ❖ Psixofiziologik faollikning oshishi bilan bog'liq faollashuv
- ❖ Qayta tiklash charchoqning kamayishi bilan bog'liq
- ❖ Emotsional kuchlanishni bartaraf etish bilan bog'liq xotirjamlik

Demak yuqorida ma'lumotlardan kelib chiqqan holda shu xulosalarni berishimiz mumkin.

References:

1. Boyarintsev V.P. Psixologiya va faoliyat psixofiziologiyasi va shaxsning o'zini o'zi boshqarish muammolari - M., 1988
2. Vygodskiy L.V. To'plangan asarlar. T. 6. Ilmiy meros - M., 1984
3. Kalin V.K. Iroda, hissiyotlar, aql. Xulq-atvor va faoliyatni hissiy-irodaviy tartibga solish. Yosh olimlarning Butunittifoq konferensiyasi tezislari - Simferopol, 1983 yil
4. Klochko V.E. Tafakkurning o'z-o'zini tartibga solish va uni shakllantirish - M., 1987
5. Pavlov, I.P. Tanlangan asarlar - M., 1949 yil
6. Sherrington Ch. Nerv tizimining integrativ faoliyati - L., 1969 y

7. Буранова Л. В. и др. Зарубежный опыт ипотечного жилищного кредитования // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 437-345.
8. Туropova N. O 'zbekiston moliya tizimida mahalliy moliyaning o 'ziga xos xususiyatlari. – 2023.

INNOVATIVE
ACADEMY